

Научный журнал «Менеджер». 2025. № 3(109). С. 133-143.
Scientific Journal "Manager". 2025;(3/109):133-143.

Экономика и управление регионами, отраслями и межотраслевыми комплексами

Научная статья
УДК 331.5:332.1
<https://doi.org/>

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Наталья Сергеевна Стружко

Донецкая академия управления и государственной службы, Донецк, ДНР, Россия,
nata.struzhko@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0003-3057-5027>

Аннотация. В статье анализируется влияние управления человеческим капиталом на региональное экономическое развитие с акцентом на ключевые аспекты формирования и реализации эффективной стратегии развития региона. Рассматриваются теоретические подходы к пониманию человеческого капитала и его роли в экономике, проводится сравнительный анализ регионов с разным уровнем управления человеческим капиталом и определяются количественные взаимосвязи между инвестициями в образование и здравоохранение и показателями экономического роста. Особое внимание уделяется практическим примерам успешного управления человеческим капиталом в различных регионах, что позволяет определить наиболее эффективные практики и инструменты для повышения конкурентоспособности и устойчивого развития регионов. В заключение даются рекомендации по совершенствованию управления человеческим капиталом с целью оптимизации его вклада в экономическое развитие на региональном уровне.

Ключевые слова: управление, человеческий капитал, человеческий потенциал, регион, региональное развитие, экономическое развитие

Для цитирования: Стружко Н. С. Управление человеческим капиталом и его влияние на региональное экономическое развитие // Научный журнал «Менеджер». 2025. № 3(109). С. 133-143. <https://doi.org/> .

Original article

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT AND ITS IMPACT ON REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT

Natalia S. Struzhko

Donetsk Academy of Management and Public Administration, Donetsk, DPR, Russia,
nata.struzhko@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0003-3057-5027>

Abstract. The article analyzes the impact of human capital management on regional economic development, focusing on key aspects of the formation and implementation of an effective regional development strategy. Theoretical approaches to understanding human capital and its role in the economy are considered, a comparative analysis of regions with different levels of human capital management is carried out, and quantitative relationships between investments in education and healthcare and economic growth indicators are determined. Special attention is paid to practical examples of successful human capital management in various regions, which allows us to identify the most effective practices and tools for increasing competitiveness and sustainable development of regions. In conclusion, recommendations are given on improving human capital management in order to optimize its contribution to economic development at the regional level.

Keywords: management, human capital, human potential, region, regional development, economic development

For citation: Struzhko N. S. Human capital management and its impact on regional economic development // Scientific Journal "Manager". 2025;(3/109):133-143. (In Russ.), <https://doi.org/>.

Введение

В современных экономических условиях управление человеческим капиталом является ключевым аспектом социально-экономического развития региона. Разработка эффективной стратегии управления человеческим капиталом способствует не только повышению качества жизни населения, но и устойчивому экономическому росту, что является важным для формирования долгосрочных перспектив развития. В этом контексте исследование влияния управления человеческим капиталом на региональное экономическое развитие становится особенно актуальным, поскольку позволяет выявить ключевые факторы и механизмы, способствующие успешной трансформации экономики на местном уровне.

В настоящее время исследование различных аспектов социально-экономического развития региона привлекает внимание множества отечественных исследователей. Среди российских учёных, исследовавших различные аспекты экономического развития региона в своих работах, можно выделить таких как: В. В. Петрушевская, А. В. Верига [1], Я. О. Арчигова, А. П. Бонцевич [2], Д. Д. Дунай [3]. Среди российских учёных, исследовавших аспекты управления человеческим капиталом, можно выделить таких как: В. Г. Севка, Ю. Л. Петрушевский [4], И. А. Кондаурова, А. М. Кузнецова [5], А. Р. Попова [6], А. К. Буткенова [7]. Вместе с тем представленная тема исследования нуждается в дополнительной проработке, особенно в области формирования эффективных стратегий управления человеческим капиталом на региональном уровне.

Цель и задачи исследования

Целью данной работы является исследование управления человеческим капиталом и его влияние на региональное экономическое развитие в условиях современных экономических реалий. Для достижения поставленной цели необходимо

последовательно решить комплекс взаимосвязанных задач: рассмотреть основные модели управления человеческими ресурсами; исследовать роль человеческого капитала в региональном экономическом развитии; провести сравнительный анализ развития человеческого капитала и выделить наиболее успешные примеры управления в регионах Российской Федерации; сформировать направления оптимизации управления человеческим капиталом.

Методы исследования

В рамках исследования влияния управления человеческим капиталом на региональное экономическое развитие методологическую основу составляют специальные методы исследования, включающие анализ теоретических источников о человеческом капитале и его роли в экономике, сравнительный анализ регионов с разным уровнем развития человеческого капитала, а также количественные методы для определения взаимосвязи между инвестициями в человеческий капитал и показателями экономического роста. Кроме того, используются общие методы исследования, такие как анализ, синтез и обобщение данных, что позволяет сформировать целостное представление о влиянии человеческого капитала на региональную экономику.

Результаты исследования и их обсуждение

Управление человеческим капиталом является ключевым фактором социально-экономического развития регионов, поскольку именно качество трудовых ресурсов, уровень профессиональной компетентности и инновационный потенциал населения определяют конкурентоспособность территории.

Человеческий капитал – это совокупность знаний, навыков, мотивационных установок и здоровья, которыми обладают люди и которые могут быть реализованы в экономической деятельности. Эффективное использование способствует росту производительности труда, увеличивает доходы и стимулирует экономическое развитие на региональном уровне (например, эффективное управление человеческим капиталом является важнейшим условием устойчивого развития региональных экономических систем, оказывая непосредственное влияние на ключевые параметры функционирования, включая уровень производительности труда, способность к привлечению инвестиций и внедрению инноваций и конкурентоспособность на межрегиональном уровне). Инвестиции в образование, профессиональную подготовку и здравоохранение способствуют формированию квалифицированной рабочей силы, способной адаптироваться к меняющимся рыночным требованиям, что, в свою очередь, стимулирует рост валового регионального продукта (ВНП) и привлекает инвестиции. Кроме того, эффективное управление человеческими ресурсами способствует сокращению безработицы, предотвращению оттока молодых специалистов и созданию условий для устойчивого социально-экономического развития территорий региона.

На эффективность управления человеческими ресурсами оказывает значительное влияние выбор модели управления. Модель управления человеческим капиталом представляет собой структурированный подход, направленный на максимальное использование знаний, навыков и опыта сотрудников для достижения стратегических целей развития. Рассмотрим основные модели управления человеческими ресурсами, сформированные под влиянием экономических, социальных, институциональных факторов, что определяет направления их применения.

Гарвардская модель (модель «мягкого» HRM) акцентирует внимание на социально-психологических аспектах управления персоналом, рассматривая сотрудников как ключевой ресурс организации. Данная модель характерна для компаний, ориентированных на инновации и долгосрочное развитие человеческого капитала.

Мичиганская модель (модель «жесткого» HRM) рассматривает персонал, прежде всего, как фактор производства, подчиненный стратегическим целям бизнеса. Данная модель чаще применяется в отраслях с высокой конкуренцией и необходимостью жесткого контроля над затратами.

Модель высоких обязательств (High-Commitment Management) предполагает создание условий для максимальной вовлечённости и лояльности сотрудников, и особенно эффективна в высокотехнологичных и наукоёмких отраслях.

Модель «ресурсов» рассматривает человеческий капитал как стратегический актив, формирующий устойчивые конкурентные преимущества (основной акцент делается на системном подходе к управлению персоналом, включающем процессы привлечения высококвалифицированных специалистов, их непрерывного обучения и профессионального развития, а также создание организационных условий для реализации их потенциала).

Модель «инвестиционного капитала» интерпретирует человеческий капитал как долгосрочную инвестицию, способную обеспечить устойчивую экономическую отдачу (в рамках данной модели особое внимание уделяется развитию профессиональных компетенций персонала посредством системы непрерывного образования, а также созданию механизмов оценки инвестиций в человеческие ресурсы).

Оптимальный выбор методологии управления человеческими ресурсами определяется стратегическими целями развития, отраслевой спецификой промышленного комплекса и макроэкономической ситуацией конкретного региона. Внедрение эффективной системы управления человеческим потенциалом на региональном уровне может обеспечить синергетический эффект, выражающийся не только в росте производственных показателей, но и в качественном улучшении социально-экономических параметров развития национальной экономики в целом.

Человеческий капитал является важнейшей движущей силой регионального экономического развития (наличие в организациях высококвалифицированных кадров способствует технологической модернизации, повышению инвестиционной привлекательности и росту предпринимательской активности, которые в совокупности стимулируют экономический рост территории).

Взаимосвязь человеческого капитала с ключевыми факторами производства (природными ресурсами, инфраструктурой) формирует конкретные траектории регионального развития, а инвестиции в сферу образования и систему здравоохранения могут значительно укрепить конкурентные позиции региона [2].

Для эффективного инвестирования в развитие человеческого капитала необходимо сформировать долгосрочную стратегию и использовать эффективные модели управления, ориентированы не только на текущие потребности, но и на будущие вызовы и изменения в экономике региона и государства в целом [5]. Систематическое профессиональное образование, а также повышение квалификации и компетентности являются фундаментальной основой для развития человеческого капитала в регионе. Подготовка кадров и укрепление человеческого капитала на региональном уровне способствуют устойчивому социально-экономическому развитию, обеспечивая необходимые условия для личностного и профессионального роста, поощряя инновации и технологическую модернизацию. Кроме того, этот процесс укрепляет социальную сплочённость и сводит к минимуму неравенство. Таким образом, стратегические инвестиции в человеческий капитал являются важнейшим механизмом устойчивого развития и благополучия общества. Устойчивое развитие человеческого капитала в региональном контексте требует систематического изучения всех детерминант, охватывающих экономические, экологические и социальные аспекты, – все элементы взаимосвязаны и оказывают непосредственное влияние на результаты процессов управления [8].

Региональная промышленность играет важную роль в развитии человеческого капитала, обеспечивая мониторинг и периодическую оценку эффективности его создания и использования. В региональной экономической системе рабочие места должны быть стандартизированы в соответствии с правовыми нормами организации труда. Реализация отраслевых оперативных и стратегических задач региона требует

целенаправленного развития человеческого потенциала, которое предполагает, прежде всего, создание системы непрерывного обучения, основанной на компетентности и профессиональном росте.

Для обеспечения более эффективного воспроизводства человеческого капитала в промышленном секторе региональной экономики необходимо внедрять системное стратегическое планирование, включая механизмы привлечения инвестиционных ресурсов и наращивания человеческого потенциала. В условиях современных вызовов, связанных с индустриализацией и глобальной экономической интеграцией, формирование рабочей силы высокой квалификации, способной эффективно решать стратегические задачи промышленного развития, является важнейшим условием конкурентоспособности региональной промышленности [6].

Современные высокотехнологичные производственные системы предъявляют повышенные требования к качеству труда, предполагая, что работники обладают профессиональной квалификацией, развитыми когнитивными способностями и способностью к инновациям. Следует отметить, что формирование этих навыков в основном осуществляется вне институциональных рамок отраслевых компаний. Эффективное и расширенное воспроизводство человеческого капитала в условиях региональной промышленности требует скоординированного взаимодействия нескольких субъектов экономической системы. Основными участниками этого процесса являются государственные и региональные администрации, институты гражданского общества, коммерческие компании, исследовательские организации и образовательные учреждения.

Человеческий капитал в контексте регионального экономического развития – это комплекс скоординированных мер, направленных на регулирование и управление рабочей силой промышленного сектора региона. Данный комплекс направлен на достижение стратегических целей территориального развития и повышение производительности труда с учётом социально-экономических детерминант. Особое значение имеют институциональная инфраструктура и механизмы регулирования, которые позволяют эффективно управлять региональным развитием, включая подготовку кадров и использование человеческого капитала.

Управление развитием человеческого капитала на региональном уровне, осуществляемое социальными субъектами, требует принятия стратегических решений, детерминированных современными тенденциями территориального развития и региональной спецификой. В промышленно развитых регионах человеческий капитал трактуется как комплекс профессиональных компетенций, когнитивных способностей и мотивационных факторов, определяющих качество трудовых ресурсов и их вклад в экономический рост [7].

Для преобразования профессиональных навыков и умений в развитый человеческий капитал, обеспечивающий социально-экономическую эффективность, необходимо, чтобы они были адаптированы к рыночным условиям и актуальны для регионального производственного сектора. Формирование человеческого капитала происходит в основном посредством практической деятельности, когда рабочая сила, выполняя конкретные производственные функции, приобретает навыки, создающие добавленную стоимость и способствующие росту социально-экономической эффективности промышленного комплекса региона.

Концептуальное значение человеческого капитала в региональном экономическом развитии представлено на рисунке 1.

Формирование и воспроизводство человеческого капитала в контексте регионального экономического развития представляет собой комплексный процесс, включающий в себя следующие ключевые элементы: общее и профессиональное образование, физическое и нравственное воспитание, научные инновации, здравоохранение и развитие социальной инфраструктуры.

Рисунок 1 – Роль человеческого капитала в региональном экономическом развитии
 Figure 1 – The role of human capital in regional economic development

Поддержка регионального человеческого капитала означает обеспечение его систематического и целенаправленного воспроизводства в краткосрочной перспективе, что позволяет ему восстановить способность работать в установленном режиме функционирования промышленного сектора региона и его сегментов [4]. Эти задачи решаются конкретно субъектами промышленной сферы региона. Расширенное воспроизводство включает в себя не только участие региональных экономических агентов, но и внешнюю среду, включая международный аспект.

Следует отметить, что на данный момент система профессионально-технического образования Донецкой Народной Республики требует совершенствования для соответствия современным требованиям подготовки специалистов. Данная необходимость особенно актуальна в современных условиях, когда развитие профессионального образования должно быть основано на компетенциях как ключевой характеристике современного специалиста,

способного приносить соответствующие выгоды обществу, создавать материальные и нематериальные ценности, проявить себя и заявить о себе, обеспечить динамичное развитие отрасли в региональной экономической среде [5].

Для обеспечения расширенного воспроизводства человеческого капитала на региональном уровне необходимо применять комплексный подход, основанный на институциональном сотрудничестве между государственными и региональными органами власти, гражданским обществом и промышленными организациями. Важнейшим условием является формирование у представителей общества устойчивой мотивации к приобретению разносторонних квалификаций (общих, профессиональных и специализированных), что создаёт необходимые предпосылки для достижения значимых социально-экономических результатов.

Хозяйствующие субъекты и профильные институциональные структуры должны формировать комплексную систему профессионального образования в региональном экономическом пространстве, направленную на существенное наращивание человеческого капитала. Данная система призвана обеспечить промышленные предприятия конкурентоспособными трудовыми ресурсами, адаптированными к специфике производственной деятельности посредством механизмов профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации. Реализация указанных мер будет способствовать развитию и воспроизводству человеческого капитала в промышленном секторе в соответствии со стратегическими приоритетами региональной экономической политики. Без современной политики регулирования и управления человеческим капиталом, разработанной и внедрённой в отрасли, практически невозможно решить стратегические задачи, поставленные субъектами региональной экономической среды [2].

В таблице 1 представлены регионы и города России, которые успешно применяют управление человеческим капиталом для достижения экономического роста и повышения качества жизни населения.

Таблица 1 – Сравнительная характеристика развития человеческого капитала в регионах Российской Федерации
Table 1 – Comparative Characteristics of Human Capital Development in the Regions of the Russian Federation

Город / регион	Характеристика
Москва	активно инвестирует в образование и профессиональную подготовку (в городе сосредоточены ведущие университеты и исследовательские центры, а также программы поддержки стартапов и инновационных проектов, что способствует развитию человеческого капитала)
Санкт-Петербург	активно развивается система образования, в том числе программы повышения квалификации и переподготовки; также город является центром культуры и науки, который привлекает талантливых специалистов из других регионов и стран
Калужская область	реализуются образовательные и обучающие программы для высокотехнологичных отраслей
Республика Татарстан	республика активно развивает IT-сектор и инновационные технологии (созданы специальные технопарки и стартап-инкубаторы, а также образовательные программы для молодых специалистов в области информационных технологий и инжиниринга)
Новосибирская область	в регионе развита научная база и множество учебных заведений (область является центром научных исследований и разработок, что способствует формированию высококвалифицированной рабочей силы и привлечению инвестиций в науку и технологии)
Свердловская область	регион активно работает над развитием образовательной инфраструктуры и программ повышения квалификации (реализуются инициативы по поддержке предпринимательства и разработке новых технологий)

Представленные в таблице 1 региональные практики управления демонстрируют, как эффективное управление человеческим капиталом может способствовать экономическому росту, социальной стабильности и улучшению качества жизни населения.

В регионах России при эффективном управлении человеческим капиталом происходит активное инвестирование в обучение и создание гибких условий труда, что способствует более вовлечённой и качественной работе населения региона. В регионах России с менее эффективным управлением человеческим капиталом наблюдается недостаток в качественных образовательных программах и плохая мотивация, что приводит к более низким показателям эффективности. Изучение и применение положительного опыта успешных в управлении регионов и городов позволит повысить качество управления человеческим капиталом и в других регионах, что в целом повлияет на уровень социально-экономического развития государства [1].

В таблице 2 обобщены и представлены успешные практики и инструменты управления человеческим капиталом региона.

Таблица 2 – Сравнительная характеристика успешного управления человеческим капиталом в разных регионах России

Table 2 – Comparative characteristics of successful human capital management in different regions of Russia

Город / регион	Инструменты / практики управления	Описание	Результат
Москва	Программы наставничества и менторства	Внедрение программ, где опытные сотрудники помогают новичкам адаптироваться и развиваться	Увеличение удержания сотрудников на 20 %
Санкт-Петербург	Гибкие графики работы	Предоставление возможности удалённой работы и гибкого графика для повышения удовлетворённости	Повышение производительности на 15 %
Республика Татарстан	Корпоративные университеты	Создание образовательных программ для повышения квалификации сотрудников внутри компании	Повышение квалификации сотрудников на 30 %
Сибирь	Программы по улучшению здоровья и благополучия	Внедрение инициатив по поддержанию здоровья и благополучия сотрудников (спорт, медосмотры)	Снижение уровня больничных на 25 %
Дальний Восток	Поддержка молодых специалистов	Программы стажировок и практик для студентов и выпускников вузов, поддержка стартапов	Увеличение числа молодых специалистов на 40 %
Урал	Корпоративная культура и командообразующие мероприятия	Организация мероприятий для сплочения команды и создания позитивной корпоративной культуры	Увеличение вовлечённости сотрудников на 30 %

Качественное управление человеческим капиталом – важная часть экономического развития, которая требует применения разных стратегий и инструментов, чтобы развивать и удерживать молодых и талантливых специалистов, а также улучшать внутренние процессы регионального управления [4].

Предприятия региона часто испытывают трудности с эффективным измерением и оценкой эффективности работы сотрудников, что затрудняет разработку стратегий

их развития и удержания. В условиях глобализации и растущей конкуренции организациям необходимо находить инновационные решения для привлечения и удержания специалистов, а также для повышения общей эффективности управления человеческими ресурсами.

Оптимизация управления человеческими ресурсами значительно окажет влияние на экономическое развитие региона. Направления оптимизации представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Направления оптимизации управления человеческим капиталом

Figure 2 – Directions for optimising human capital management

Представленные на рисунке 2 рекомендации направлены на повышение эффективности управления человеческим капиталом на региональном уровне. Важно внедрять комплексные программы обучения и повышения квалификации сотрудников, направленные на профессиональное развитие и адаптацию к изменениям в отрасли. Необходимо создать гибкие условия труда, включая возможность удалённой работы и гибкий график, что способствует повышению удовлетворённости и вовлечённости персонала. Также важно развивать корпоративную культуру, основанную на открытом общении, признании достижений сотрудников и поддержке их инициатив, что снизит текучесть кадров и повысит общую производительность.

Выводы

В заключение следует отметить, что управление человеческим капиталом является наиболее важным фактором, определяющим успех регионального экономического развития. Эффективные стратегии в этой области способствуют не только повышению квалификации, но и созданию благоприятной среды для инноваций и предпринимательства. Вкладывая финансы в образование, профессиональную подготовку и социальные программы, региональные власти могут значительно повысить производительность и конкурентоспособность своих территорий, что, в свою очередь, ведёт к устойчивому экономическому росту.

Кроме того, управление человеческим капиталом способствует сокращению социального и экономического неравенства, тем самым повышая качество жизни населения. В условиях глобализации и динамичных изменений на рынке труда регионы, которые активно развивают и используют потенциал своих граждан, получают значительные преимущества. Таким образом, интеграция эффективных практик управления человеческим капиталом в стратегию регионального развития становится важнейшим условием достижения долгосрочных целей и обеспечения устойчивого прогресса.

Список источников

1. Петрушевская В. В., Верига А. В., Стружко Н. С. Ключевые аспекты диагностического анализа реализации экономической политики промышленного развития региона // Менеджер. 2023. № 3(105). С. 27-33. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10058014>. EDN: GTFKAQ.
2. Арчикова Я. О., Бонцевич А. П. Инвестиционный потенциал и оптимизация его использования в современных условиях // Вестник Таганрогского института управления и экономики. 2024. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_77008990_97460458.pdf.
3. Дунай Д. Д. Особенности инвестирования в инфраструктуру для развития региональных экономических систем // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2024. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_80470986_54072701.pdf.
4. Севка В. Г., Петрушевский Ю. Л., Стружко Н. С. Человеческий потенциал как ключевой компонент регионального развития // Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». 2023. № 3(31), С. 200-206. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10057275>. EDN: TYSWPU.
5. Кондаурова И. А., Кузнецова А. М. Организационно-методический подход к управлению человеческим капиталом работников предприятия // Экономика и управление: теория и практика. 2018. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_35128484_99369332.pdf.
6. Попова А. Р. Российский опыт реализации программ управления человеческим капиталом в организации и современные тенденции управления человеческим

капиталом // Новая Российская экономика: инвестиции, кластеры, инновации и дорожные карты. Сборник статей Международной научно-практической конференции. 2018. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_35548919_54877450.pdf.

7. Буткенова А. К. Стратегическое планирование развития человеческого капитала на промышленных предприятиях // Научные исследования и разработки. Экономика. 2018. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32827846&ysclid=maze8d13ja978895704>.

8. Стружко Н. С. Устойчивое развитие промышленности: анализ факторов и направлений развития на региональном уровне // Экономика предприятий, регионов, стран: актуальные вопросы и современные аспекты: сборник статей XVI Международной научно-практической конференции, Пенза, 25 февраля 2025 года. Пенза: Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г. Ю.), 2025. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_80386266_10513284.pdf.

Информация об авторе

Н. С. Стружко – кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов.

Information about the author

N. S. Struzhko – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Finance Department.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 01.05.2025; одобрена после рецензирования 16.05.2025; принята к публикации 21.05.2025.

The article was submitted 01.05.2025; approved after reviewing 16.05.2025; accepted for publication 21.05.2025.